

DOI: 10.15276/ETR.03.2020.12
 DOI: 10.5281/zenodo.4646117
 UDC: 330.1/.3:658.11
 JEL: P40, E44, O33

SWOT-АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

THE ENVIRONMENT SWOT-ANALYSIS OF INNOVATION-ORIENTED INFRASTRUCTURAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Oleksandr L. Malin, PhD in Law, Associate Professor
 Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
 ORCID: 0000-0003-2113-6014
 Email: oaa.onpu@gmail.com

Received 06.06.2020

Малін О.Л. SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства. Науково-методична стаття.

Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства (ДПП) доводить, що інфраструктура України (її стан, ефективність та якість послуг) значно програє інфраструктурі розвинутих країн внаслідок хронічного недофінансування та неефективного державного управління. Традиційну форму подання результатів удосконалено в частині виділення додаткових складових у кожному блоці (сильних та слабких сторін, можливостей та загроз). Це такі складові, що обумовлені чотирьома чинниками:

- а) механізмом і природою економічних відношень ДПП;
- б) особливостями інфраструктурної сфери ДПП;
- в) інноваційним розвитком;
- г) сталим розвитком;

Кожен з цих чинників накладає власні характеристики, тому їх вплив враховано та продемонстровано угрупованням сильних та слабких сторін, можливостей та загроз за відповідними ознаками окремо.

Ключові слова: SWOT-аналіз, середовище, інноваційно-орієнтоване, державно-приватне партнерство, інфраструктура, розвиток, інновації, тренди

Malin O.L. The environment SWOT-analysis of innovation-oriented infrastructural public-private partnership. Scientific and methodical article.

The consolidated SWOT-analysis of the environment of innovation-oriented infrastructure public-private partnership (PPP) proves that the infrastructure of Ukraine (its condition, efficiency and quality of services) significantly loses to the infrastructure of developed countries due to chronic underfunding and inefficient public administration. The traditional form of presenting results has been improved in terms of highlighting additional components in each block (strengths and weaknesses, opportunities and threats). These are the components that are due to four factors:

- a) the mechanism and nature of PPP economic relations;
- b) features of the infrastructural sphere of PPP;
- c) innovative development;
- d) sustainable development;

Each of these factors imposes its own characteristics, so their impact is taken into account and demonstrated by a group of strengths and weaknesses, opportunities and threats on the relevant grounds separately.

Keywords: SWOT-analysis, environment, innovation-oriented, public-private partnership, infrastructure, development, innovations, trends

Одним з основних етапів побудови архітектури регулювання інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства, який потрібен для визначення складу, ієрархії, зв'язків, взаємного впливу об'єктів регулювання розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП та впливу середовища останнього є – саме зведений і секторальний SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП. Для забезпечення повного розкриття поставленого завдання необхідно провести цей SWOT-аналіз з врахуванням багатьох відкритих статистично-аналітичних даних, програмно-концептуальних документів, критичного ретроспективного аналізу результатів схожих за тематикою наукових досліджень, які проводились як зарубіжними так і вітчизняними вченими, а також власне автором.

Результати зведеного SWOT-аналізу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, який виділяє регуляторні проблеми, які стосуються зовнішнього середовища ДПП, його механізму та природи інфраструктурної сфери, інноваційного та сталого розвитку можливо використовувати для паспортизації глобальних проблем інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, їх типологію, взаємозв'язок й упорядкування, а також алгоритм вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Зведений і секторальний SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП проведено з врахуванням відкритих статистично-аналітичних даних та програмно-концептуальних документів: видавництва Bloomberg, Світового Банку, Комісії Європейських співтовариств, Європейської комісії, представництва ООН, Міжпарламентської Асамблеї держав, Економічної і соціальної комісії Азії і Тихого океану, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Проектного офіс з питань

державно-приватного партнерства в інфраструктурі «SP³ILNO» [1], Верховної Ради України, Офісу Президента, Державної служби статистики України, Міністерства інфраструктури України.

Також критичного ретроспективного аналізу результатів аналогічних та дотичних наукових досліджень, які проводили зокрема деяких зарубіжні вчені: Корженко В., Говоруха В., Амосов О., та Варнавський В., а також вітчизняні: Брайловський І. [2], Винницький Б., Височанська Ю., Гальчинський К., Геєць В., Гусєв Ю., Дмитрієва О. [3], Єфименко Т., Ілляшенко Н. [4], Ісасенко В.М., Кваша Т., Кифак О. [5], Комарницька Г. [6], Мельник А., Наумов Д. [7], Никифорок О. [8], Олійник К., Орловський М. [9], Писаренко Т. [10], Приймак А., Сімак С. [11], Сімсон О., Січкаренко К. [12], Філіппова С. [13], Філіппов В. [14], Чмирьова Л. та ін.

Загалом, оброблені наукові дані та праці вчених, а також власні дослідження [13, 15] вказують на низький рівень впровадження інновацій та невідповідність тенденцій розвитку транспортної інфраструктури світовим ключовим інноваційним трендам зумовлює саме відсутність системного підходу до управління інноваційною діяльністю у відповідних секторах транспортної сфери. Таким чином формується необхідність SWOT-аналізу середовища, де розгортатиметься інноваційно-орієнтоване інфраструктурне державно-приватне партнерство.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

З позиції формування системи регулювання розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого ДПП всі проблеми потрібно вирішувати, однак найширший вплив притаманний їх цільовому, інституційно-регуляторному та інтелектуально-кадровому типу, що впливають як один на одній, так і на інші.

В першу чергу вирішувати потрібно цільові та групові проблеми, так як саме цільовий блок контролювання розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого державно-приватного партнерства характеризує методологію, об'єкти та механізми впливу як на створений феномен – інфраструктурне інноваційно-орієнтоване державно-приватне партнерство, так і на його трансформацію, тобто розвиток.

Метою статті є формування SWOT-аналізу середовища, де має де розгортатиметься інноваційно-орієнтоване інфраструктурне державно-приватного партнерство.

Виклад основного матеріалу дослідження

Результати зведеного SWOT-аналізу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП (найважливіші характеристики) містять табл. 1-4, де характеристики розташовані у наступному порядку: перша – «Зовнішнє середовище ДПП: загальна характеристика» (Табл. 1); Друга «Механізм і природа економічних відношень ДПП» (Табл. 1); Третя «Особливості інфраструктурної сфери ДПП» (Табл. 2); Четверта «Обумовлені інноваційним розвитком» (Табл. 2); П'ята характеристика «Обумовлені сталим розвитком» (Табл. 2).

Таблиця 1. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП: основні сильні та слабкі сторони (перша, друга та третя характеристики)

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
1	2
<i>1. Зовнішнє середовище ДПП: загальна характеристика</i>	
1.1 Вигідна географічна локація України на перетині міжнародних торговельних коридорів, значний транзитний потенціал.	1.1 Відсутність поступової логічної стратегії формування державної політики та законодавчої бази як перешкода плануванню розвитку та відсутність незалежної судової системи як джерела гарантій права приватної власності.
1.2 Кваліфікована робоча сила, що найдешевша в Європі.	1.2 Військові дії, політична нестабільність, санкції Росії, падіння транзиту.
1.3 Наявність вільного приватного капіталу, який спеціалізується на великих інфраструктурних проектах.	1.3 Економічна нестабільність, високий рівень інфляції.
1.4 Інтерес до інфраструктурних об'єктів з боку вітчизняного та іноземного бізнесу.	1.4 Низька купівельна спроможність населення.
1.5 Великі розміри внутрішнього і зовнішнього ринків збуту.	1.5 Складність ведення бізнесу.
	1.6 Низька оцінка України світовими індексами Global Competitiveness Index Europeans coreboard innovation, The Bloomberg innovation index, Global Innovation Index, Doing Business.
	1.7 Високий рівень корупції.
	1.8 Застарілі виробничі потужності, низька продуктивність праці.
<i>2. Механізм і природа економічних відношень ДПП</i>	
2.1 Фінансова і технічна підтримка міжнародними організаціями зі значним досвідом реалізації проектів ДПП.	2.1 Відсутність довгострокового бюджетного планування.
	2.2 Недосконалий механізм реалізації проектів і оцінювання їх ефективності.

Продовження таблиці 1

1	2
2.2 Наявна нормативна ДПП та її поступове удосконалення. 2.3 Гнучкість механізму реалізації ДПП: альтернативні моделі реалізації проектів – структура фінансування	2.3 Складна процедура погодження проектів Кабінетом міністрів України. 2.4 Низька компетентність держслужбовців щодо інновацій та цифровізації. 2.5 Обов'язкова цілісність об'єкту ДПП. 2.6 Неefективна взаємодія державних і місцевих органів влади.
та розподіл ризиків між партнерами. 2.4 Наявність методологічних та аналітичних матеріалів з реалізації проектів ДПП.	2.7 Ментальність та брак кваліфікації і досвіду державного менеджменту у реалізації ДПП. 2.8 Відсутність історій успіху ДПП. 2.9 Рамковість і методологічна недосконалість нормативно-правової бази ДПП.
<i>3. Особливості інфраструктурної сфери ДПП</i>	
3.1 Створення Проектного Офісу з реалізації проектів ДПП в інфраструктурі для їх підтримки. 3.2 Залучення світового інтелектуального потенціалу: участь іноземних фахівців для консультацій у пілотних проектах концесії у інфраструктурі та навчання державного менеджменту. 3.3 Розвиток транспортних мереж (у першу чергу, залізниці). 3.4 Активний розвиток сфери ІКТ, в тому числі усалена вагомість ІКТ в структурі експорту послуг.	3.1 Відсутність стратегії розвитку інфраструктури, системного планування, чітких пріоритетів та критеріїв відбору проектів ДПП (їх доцільності), державної політики реалізації ДПП відносно державних активів стратегічної інфраструктури, що не підлягає приватизації. 3.2 Суперечливість процедур та протиріччя у законодавчій базі. 3.3 Інфраструктурна діра: потреба у значних інвестиціях у модернізацію інфраструктури на тлі відсутності ресурсів державного бюджету. 3.4 Низька ефективність та застарілість наявної інфраструктури. 3.5 Відсутність єдиної бази інфраструктурних проектів. 3.6 Низька професійна готовність місцевих органів влади та некомпетентність службовців місцевого самоврядування у підготовці та реалізації інфраструктурних проектів ДПП. 3.7 Відсутність плати за доступність.

Джерело: складено автором за матеріалами [1-6, 8, 10-12].

Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП сильних та слабких сторін демонструє кілька важливих фактів:

- великий загальний потенціал України на тлі неякісного державного менеджменту та негативних форсмажорних обставин;
- загальні проблеми росту механізму ДПП та значну зовнішню підтримку його розвитку;
- специфічні проблеми інфраструктурної сфери ДПП, які виникають, незважаючи на її великий потенціал та затребуваність, внаслідок зростання інфраструктурної діри між ними та можливостями державного фінансування розвитку інфраструктури та інфраструктурними проектами ДПП. Основними об'єктами інфраструктурних розривів є державні підприємства, які не підлягають приватизації. Обмеження, накладені законами на можливі механізми ДПП, практично унеможливають реалізацію ДПП у будь-якій формі для таких підприємств. Це, насамперед стосується АТ «Укрзалізниця». Йдеться про відсутність: механізму управління інфраструктурним проектом за міжнародними нормами; пріоритетного відбору інфраструктурних проектів інноваційності та нецінових критеріїв (доцільності, технологічної ефективності), вартості

- життєвого циклу проекту у критеріях; системного підходу до взаємопов'язаності інфраструктурних проектів; ефективної системи моніторингу та оцінювання результатів інфраструктурного проекту, прив'язаної до етапів його життєвого циклу;
 - інноваційний розвиток є серйозним викликом для ДПП. З одного боку, утворює можливості розвитку за рахунок ІТ-технологій, високого людського та інтелектуального потенціалу, а з іншого, внаслідок закріплення «інноваційного розриву» та переорієнтації ресурсної бази на досягнення стратегічних цілей розвинутих країн та невідповідності структури економіки вимогам інноваційної моделі розвитку не надає інноваційно-орієнтованому ДПП переваг;
 - сталий розвиток, задекларований Україною як стратегічно важливий та конкретизований 169-ю завданнями, не підтримується достатньою мірою ані освітньо-науковим середовищем, ані бізнесом, оскільки сприймається як неадекватний та змістовно некомпетентний.
- Зазначене ускладнює становлення інноваційно-орієнтованого ДПП в цілому та у інфраструктурі зокрема, визначає нові управлінські завдання, що стосуються прискорення розвитку інноваційно-орієнтованого ДПП.

Таблиця 2. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП: основні сильні та слабкі сторони (четверта та п'ята характеристики)

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
<i>4. Обумовлені інноваційним розвитком</i>	
4.1 Високий людський (освіта, дослідники) та інтелектуальний потенціал (патентування промислових зразків).	4.1 Нижчий рівень інноваційної конкурентоспроможності відносно розвинутих країн та країн нових членів ЄС, «інноваційний розрив» між окремими країнами.
4.2 Відносно високий ресурсний потенціал країни: забезпеченість природними і енергетичними ресурсами.	4.2 Закріплення інноваційного розриву та ролі ресурсної бази у досягненні стратегічних цілей розвинутих країн.
4.3 Розвиток сфери IT-технологій.	4.3 Невідповідність структури економіки вимогам інноваційної моделі розвитку та відсутність стратегії створення і функціонування фондового ринку як базового механізму інвестування ДПП.
4.4 Потенційна здатність бізнесу до інноваційної діяльності.	4.4 Нерівномірний економічний і інноваційний розвиток.
4.5 Готовність до співпраці освітньо-наукового і виробничого секторів.	4.5 Слабка інноваційна інфраструктура та національна інноваційна система.
	4.6 Неefективне використання інноваційного потенціалу.
	4.7 Низькі попит ринку на інновації та сприйнятливість до інновацій.
	4.8 Недостатня участь бізнесу у інноваційних процесах.
	4.9 Тенденція до деградації інноваційного потенціалу (погіршення позицій в інноваційних рейтингах, зменшення питомої ваги інноваційно-активних підприємств, інноваційної промислової продукції, витрат на НДДКР).
	4.10 Відставання освіти від інноваційних змін в наукоємних та інноваційно-орієнтованих галузях;
	4.11 Недостатність фінансування інноваційної діяльності.
	4.12 Бракування кваліфікації і досвіду у сфері інноваційної діяльності на всіх рівнях управління.
<i>5. Обумовлені сталим розвитком</i>	
5.1 Усвідомлення урядами і громадськістю розвинених країн необхідності сталого розвитку і соціальної відповідальності.	5.1 Недостатнє усвідомлення бізнесом і населенням пріоритетів сталого розвитку і соціальної відповідальності.
5.2 Архаїчність та відсталість методології визначення пріоритетів, неадекватність діючої стратегії, відсутність компетенції та політичної волі щодо відмови від застарілих стратегій.	5.2 Відсутність освітнього середовища в Україні в контексті сталого розвитку.
5.3 Прийняття Україною 17 цілей сталого розвитку та визначення 169 національних завдань з їх досягнення: віднесення інфраструктури до цих цілей.	5.3 Відсутня масова просвітницька робота з формування свідомості населення і бізнесу про наслідки несталого використання природних ресурсів і усвідомлення своєї причетності до цього.

Джерело: складено автором за матеріалами [1-6, 8, 10-12].

Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП в частині можливостей і загроз (табл. 3-4), де характеристики розташовані у наступному порядку: перша – «Зовнішнє середовище ДПП: загальна характеристика» (Табл. 3); Друга

«Механізм і природа економічних відношень ДПП» (Табл. 3); Третя «Особливості інфраструктурної сфери ДПП» (Табл. 3); Четверта «Обумовлені інноваційним розвитком» (Табл. 4); П'ята характеристика «Обумовлені сталим розвитком» (Табл. 4).

Таблиця 3. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП: основні можливості та загрози (перша, друга та третя характеристики)

Можливості (O)	Загрози (T)
1	2
<i>1. Зовнішнє середовище ДПП: загальна характеристика</i>	
1.1 Пожвавлення економіки, підвищення ділової активності, поступове зростання ВВП України.	1.1 Падіння купівельної спроможності населення під впливом наслідків банківської кризи 2014-2016рр. та пандемії 2019-2020рр.
1.2 Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, збільшення частки ЄС та Азії у зовнішній торгівлі.	1.2 Несприятливе політичне середовище: політична нестабільність, небезпека.
	1.3 Відсутність верховенства права.
	1.4 Неefективне врядування, в т.ч. електронне.
	1.5 Відтік висококваліфікованих кадрів.
	1.6 Нemoжливiсть залучення фінансових ресурсів на початку бізнесу на адекватних умовах, відсутність ринку венчурного капіталу.

Продовження таблиці 3

1	2
<i>2. Механізм і природа економічних відношень ДПП</i>	
2.1 Неоціненність активів ДПП. 2.2 Паритетний розподіл довгострокових ризиків з приватним партнером.	2.1 Відсутність довгострокового горизонту планування державної політики фінансування ДПП. 2.2 Обмежена кількість учасників ринку.
<i>3. Особливості інфраструктурної сфери ДПП</i>	
2.3 Потенційно висока маржинальність ДПП на державних активах.	зацікавлених у реалізації проекту ДПП. 2.3 Сильніша позиція приватного партнера при реалізації соціально значимих проектів. 2.4 Вища вартість приватного капіталу проти державного фінансування. 2.5 Ризик відмови партнера від проекту. 2.6 Відсутність гарантій захисту інвестицій, компенсації збитків в обумовлені терміни та зобов'язань держави. 2.7 Корупційна складова: маніпуляції при залученні приватних партнерів, оцінювання та фінансуванні проекту ДПП, розрахунку компенсації збитків. 2.8. Компетентнісна складова: переоцінка фінансових можливостей приватного партнера, брак фінансів та потреба пошуку їх нових джерел.
3.1 Нові можливості для приватного бізнесу у проектах ДПП зі стратегічними, соціально важливими об'єктами інфраструктури. 3.2 Можливість залучення приватних партнерів з досвідом управління інфраструктурою, високим рівнем стандартів менеджменту та якості надання послуг. 3.3 Цінова лібералізація вартості міжнародних перевезень. 3.4 Можливість інтеграції транспортно-дорожніх комплексів України та країн ЄС.	3.1 Конкурсна документація не передбачає наявності вимог до плану управління та складових інфраструктурного проекту ДПП. 3.2 Відсутня система аналізу та пріоритетів при розгляді конкурсних пропозицій. 3.3 Ігнорування інноваційно-цифрової, екологічної та соціальної змістовності на користь пріоритетності цінової пропозиції. 3.4 Низька якість проектних рішень внаслідок відсутності її аналізу у частині залучення сучасних технологічних інженерних рішень. 3.5 Системне несправедливе застосування основного принципу державних закупівель (найкраща ціна) к процедурам залучення фінансування для ДПП, ігноруючи інноваційну, екологічну та соціальну складові.

Джерело: складено автором за матеріалами [1-6, 8, 10-12].

Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, що інфраструктура України (її стан, ефективність та якість послуг)

значно програє інфраструктурі розвинутих країн внаслідок хронічного недофінансування та неефективного державного управління.

Таблиця 4. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП: основні можливості та загрози (четверта та п'ята характеристики)

Можливості (О)	Загрози (Т)
<i>4. Обумовлені інноваційним розвитком</i>	
4.1 Досвід лідерів і розвинених країн у сфері інноваційного розвитку. 4.2 Відкритість інформації про світові тренди інноваційного розвитку та наукові дослідження. 4.3 Послаблення стійкості частини країн на світовому ринку внаслідок кризи 2014-2016рр. і пандемії 2019-2020 рр. 4.4 Значні обсяги витрат на освіту.	4.1 Невизначеність позиції розвинених країн світу щодо України. 4.2 Зростання технологічного розриву між розвиненими країнами і Україною. 4.3 Високий рівень вхідних бар'єрів для українського бізнесу. 4.4 Слабка колаборація університетів та бізнесу у інноваційних розробках.
<i>5. Обумовлені сталим розвитком</i>	
5.1 Прийняття Україною 17 Цілей сталого розвитку, визначення 169 національних завдань для їх досягнення (у т.ч. розвиток інфраструктури). 5.2 Впровадження міжнародних екологічних норм.	5.1 Екологічна нестабільність. 5.2 Загострення екологічних загроз, в т.ч. акваторії Чорного моря: погіршення екологічної та техногенної ситуації в країні.

Джерело: складено автором за матеріалами [1-6, 8, 10-12].

Результати секторального SWOT-аналізу інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП демонструють табл. 5.3-5.6, які за класичним підходом висвітлюють сильні та слабкі сторони, можливості та загрози для чотирьох

інфраструктурних галузей України, де здійснюється ДПП: порти (табл. 5, 6), залізниця (табл. 7, 8), автомобільні дороги (табл. 9), авіаційна інфраструктура (табл. 10).

Таблиця 5. Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у портах: сильні та слабкі сторони

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступ до Чорного й Азовського морів, 3-х судноплавні річки. 2. Розвинена мережа потужних морських портів (13 портів). 3. Значна частина морських портів має природну глибину і цілорічну навігацію. 4. АМПУ здійснює систематичну днопоглиблюючі роботи у портах. 5. Прибутковість морських портів. 6. Кваліфікована робоча сила, менеджмент з тривалим досвідом роботи. 7. Діюча з 2013р. система вільних тарифів. 8. Є проекти концесії портів (Ольвія (м. Миколаїв), Херсонський морський порт (м. Херсон). 9. Досвід приватних портових інвестицій. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кліматично обмежений період навігації на річці Дніпро. 2. Аварійний стан системи шлюзів, що загрожує стабільності навігації. 3. Відсутність розподілу фінансового навантаження за утримання капітальний ремонт та реконструкцію шлюзів між тарифом на проходження шлюзів (шлюзування) та тарифом за генерацію гідроенергії. 4. Малі глибини унеможливають захід великих суден у більшість портів. 5. Застарілі суттєві умови договорів про спільну діяльність унеможливають залучення нових інвестицій у межах старих договорів. 6. Відсутність стимулюючих важелів впливу на впровадження інноваційних інженерних технологій перевалки вантажів для інтенсифікації збільшення вантажообігу. 7. Відсутність системи державних гарантій обслуговуючій тилової інфраструктури портів. 8. Недосконала тарифна політика, що робить Україну неконкурентною у басейні Чорного моря. 9. Дефіцит річкового флоту. 10. Відсутність державної політики щодо внутрішніх водних шляхів як джерело дефіциту водорозміщення річкового флоту та корупції у процедурах допуску іноземних суден до внутрішніх водних шляхів.

Джерело: складено автором за матеріалами[1; 5, 8].

Попри значний потенціал та переваги, що надає вигідна локація країни, технічний стан інфраструктури портів та поточні проблеми знижують привабливість порту як об'єкту ДПП.

Водночас, спроби держави налагодити інфраструктурне ДПП портів шляхом їх концесії демонструють наявність потенційних інвестицій та зацікавлених приватних партнерів.

Таблиця 6. Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП у портах: основні можливості та загрози

Можливості (O)	Загрози (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Збільшення навантаження морських портів, реалізація транзитного потенціалу. 2. Дерегулювання морських портів та прискорення митного оформлення. 3. Стабілізація ситуації на міжнародних товарних ринках, підвищення цін на основний український експорт. 4. Прийняття закону «Про внутрішній водний транспорт». 5. Впровадження методу розрахунку, що зменшив суму портових зборів. 6. Позитивний маркетинговий досвід та репутація приватного партнера серед перевізників та вантажовласників. 7. Світовий досвід інноваційного розвитку портів. 8. Визнання розвитку інфраструктури ціллію сталого розвитку (Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відсутність державної антимонопольної політики регулювання діяльності приватних портових операторів, зокрема у частині послуг буксирів та лоцманів. 2. Затримка створення Національної комісії регулювання тарифів на транспорті, що унеможливає застосування комплексних знижок на мультимодальні перевезення, які є головною перевагою транзитних країн. 3. Падіння вантажообігу в портах. 4. Конфлікти з партнерами: договори оренди та спільної діяльності. 5. Протиріччя та відсутність інвестиційних стимулів у суттєвих умовах договорів оренди та спільної діяльності. 6. Відсутність регламентів попередження аварійних і техногенних ситуацій. 7. Техногенні та екологічні аварії внаслідок поганого технічного стану об'єктів інфраструктури. 8. Конкуренція з іноземними морськими портами інших країн. 9. Зростання вартості на пальне.

Джерело: складено автором за матеріалами[1; 5, 8].

Стосовно інноваційності концесій слід зазначити, що проектами концесії морських портів України «Ольвія» і Херсон передбачено значні інвестиції в їх розвиток (близько 134 млн. дол.). Зокрема, за попередньою інформацією, компанія

«QTerminals» (Катар) пропонує інвестувати 3,4 млрд. грн. у порт «Ольвія» (м. Миколаїв), що може стати найбільшою прямою іноземною інвестицією у порти за 29 років.

Таблиця 7. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на залізниці: сильні та слабкі сторони

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
<ol style="list-style-type: none"> Провідна роль залізниці в транспортній системі (80% вантажних і 50% пасажирських перевезень). Розвинена залізнична мережа (22 тис.км², 45% електрифіковано). Велика пропускна спроможність. Незалежність від погодних умов. Стабільний пасажиропотік. Відносно низька вартість послуг. Низьке споживання електроенергії. Прибутковість вантажних перевезень. Великий вагонний парк. 	<ol style="list-style-type: none"> Відсутність стратегії реформи АТ «Укрзалізниця». Державна політика управління підприємствами, що не підлягають приватизації, унеможливає доступ приватних інвесторів до ДПП у системі залізниці, у т.ч. щодо рухомого складу та модернізації колій. Термін експлуатації колій спливає багато років тому: рівень зносу сягнув 200-300%, створюючи великі неконтрольовані ризики аварійності перевезень. Роль АТ «Укрзалізниця» як природного монополіста, що склалася історично, унеможливає ринкові ліберальні важелі впливу на реформування. Збитковість перевезень пасажирів покривається перехресним субсидюванням у порушення сучасних фінансових стандартів, що унеможливає об'єктивний аналіз економічних результатів діяльності. Невідповідність мережі розвитку кордонів та логістичних центрів. Відсутність у АТ «Укрзалізниця» політики інноваційних змін якості послуг. Мінімальні інноваційні зміни послуг

Джерело: складено автором за матеріалами [1; 8].

Досвід приватних інвестицій у морські порти в Україні є: перші проекти їх залучення у портову галузь реалізовувалися на початку 90-х років в Одеському морському порту (1993-1995 рр.) у формі договорів про спільну діяльність з Одеським портом. Порт передавав у спільну діяльність свої активи та, а інвестор здійснював: а) інвестування їх розвитку та модернізації ними; управління (вантажі та перевалка, операційна діяльність), забезпечення «гарантованого

вантажопотоку». Отриманий прибуток в розподілявся між портом і приватним партнером (частка порту складала не менше ніж 50%), а за незабезпечення гарантованого вантажопотоку на інвестора накладався штраф на користь порту.

Однак на сьогодні суттєві умови договорів юридично та морально застаріли. Вони не задовольняють потреби та вимоги щодо конкретності України у форматі світової транспортної інфраструктури.

Таблиця 8. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП на залізниці: основні можливості і загрози

Можливості	Загрози
<ol style="list-style-type: none"> Лібералізація ринку залізничного транспорту і тарифів (потенційно). Доступна виробнича потужність для оновлення рухомого складу. Велика кількість невикористаної залізничної інфраструктури. Розвиток інтермодальних перевезень. Доступність світового досвіду приватного партнерства залізниць. Визнання розвитку інфраструктури цілком сталого розвитку (Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура). 	<ol style="list-style-type: none"> Наслідки неконтрольованої корупційної приватизації активів 90-х років Перехресне державне субсидювання пасажирських перевезень за рахунок доходів від перевезення вантажів. Державне регулювання цін на перевезення. Відсутність збалансованої тарифної політики. відсутність рівного конкурентного доступу власників вантажу до вагонного парку. відсутність довгострокового фінансового планування державних інвестицій у модернізацію залізничної інфраструктури. Відсутність системи доручення компетентного менеджменту вищого та середнього рівня, поступова природна втрата професійних кадрів та відсутність довгострокової стратегії їх заміщення Технологічна несумісність параметрів ЄС та України..

Джерело: складено автором за матеріалами [1; 8].

Як бачимо з табл. 7 та 8, залізниця як сфера ДПП має високий потенціал внаслідок розміру ринку послуг, розвиненості своїх мереж, потужності та конкурентності вартості послуг. Однак, секторальна збитковість послуг

(пасажирські перевезення), бюрократизація, а головне – відсутність концесії та недосконалість правової бази обмежують можливості ДПП в принципі, не говорячи про інноваційно-орієнтоване ДПП.

Основна проблема АТ «Укрзалізниця» є у тому, що сфера, у якої вона є оператором, є величезною базою економічного зростання, а в інфраструктурі компанії підлягає реконструкції або повної заміни приблизно 70-80% основних засобів. Висока зношеність залізничних колій, крім аварійної складової, має такі негативні наслідки як неможливість забезпечити: а) повне навантаження вантажних перевезень; б) сучасні швидкісні режими пасажирських перевезень незалежно від технологічних можливостей рухомого складу.

Залізнична сфера має високий ступінь інтеграції: її компоненти (вокзали) не можуть розвиватися самостійно без інших (рухомий склад залізничного транспорту, залізничні колії, система управління та безпеки руху тощо). Невідповідність стану будь-якого з основних компонентів негативно вплине на розвиток об'єктів ДПП. Зокрема, вокзали не зможуть виконувати свою основну функцію з прийому пасажирів та розвитку пасажиро- та вантажопотоки в умовах зношеності рухомого складу, неузгодженості транспортного сполучення, аварійного стану залізничних колій.

У світовій практиці провідних країн (Німеччина, США та ін.) досі немає остаточного розуміння ступеню правильності стратегії реформування залізничної інфраструктури, яку вони тривалий час втілюють. Але деякі її основні елементи, у т.ч. з негативним досвідом, слід взяти до уваги:

— перша й головна частина іноземного досвіду – розподіл усіх базових активів на 2 групи: а) активи, у використуванні яких немає місця комерційної складової (доручення приватного партнера) та які повинні залишатися у державної власності та управлінні. Це – самі колії, у т.ч. шляхи, обладнані під електричну тягу. Група має бути капітальне реконструйована за рахунок державних інвестицій із залученням довгострокових зовнішніх запозичень; б) інші активи (локомотиви, дизельні та електричні вантажні та пасажирські вагони, залізничні цистерни, відкриті платформи, апарельні вагони тощо) інфраструктури вантажних залізничних станцій та пасажирських вокзалів мають стати основою широкоформатного застосування ДПП як єдиного інструменту модернізації системи залізничних перевезень. Саме у цій формі можливе врахувати у повному обсязі потреби наявності інноваційної змістовності технологічної сучасності та соціальної орієнтованості;

друга частина корисного іноземного досвіду, доцільна для застосування – розподіл системи залізничних шляхів на відокремлені складові: вантажну, пасажирську, універсальну маневрових ділянок. Це має стати основою змісту реформи залізниці, що потребуватиме як реконструкції існуючих шляхів, так і будівництва нової їх мережі. Реформа матиме комплексні наслідки –

це здійснення державного бюджетно-кредитного фінансування реконструкції та будівництва нових колій. Потенційно воно, якщо супроводжуватиметься державним антикорупційним моніторингом, має привести до сплати у державний бюджет майже 40% від здійсненого фінансування у якості податкової віддачі. Саме це було одним з основних елементів державної стратегії США у процесі виходу з Великої депресії. У частині залучення приватних партнерів, якщо буде розроблено методологію прозорого створення ДПП та справедливого розподілу його результатів, це має привести до значного притоку приватних інвестицій та потягне за собою відповідну податкову віддачу на користь державного бюджету (незважаючи на те, що правильна стратегія буде включати значний період податкових канікул на кошти, що інвестуватимуться у інноваційні технології та створення нових основних фондів).

Вплив особливостей залізниці на характеристики проектів інноваційно-орієнтованого ДПП у залізничній сфері полягає у такому:

а) масштабність проектів передбачає одночасну масштабність інноваційних змін. Тому проекти ДПП мають охоплювати не окремі об'єкти, а частину системи залізничного транспорту регіону, міста, за певним автономним напрямком (лінія метро, напрямок залізничного сполучення). Це збільшує вартість проекту ДПП та ускладнює його менеджмент, але досягає головної мети – всебічного розвитку об'єкта ДПП;

б) необхідність часткового державного фінансування, оскільки масштабність змін потребуватиме масштабних капітальних внесків. Приватний партнер не зможе забезпечити їх повністю, тому частину має забезпечити держава. Водночас, якщо метою є покращення стану об'єкту ДПП в межах його існуючого функціоналу, то інноваційно-орієнтоване ДПП є потенційно цілком можливим (наприклад, обмежена концесія вокзалу з відповідним перенесенням ризиків управління та утриманням на приватного партнера).

в) тісна співпраця приватного та державного партнерів обумовлена згаданою вище тісною взаємопов'язаністю всіх частин системи залізничного транспорту. У зв'язку зі стратегічністю останньої та належністю її до критичної національної інфраструктури держави значна кількість цих частин повинні залишитися під державним контролем. Це гальмує прийняття управлінських рішень приватним партнером, заважає їх гнучкості та адаптивності, зводячи нанівець аналогічні переваги ДПП. Саме тому проекти ДПП щодо залізниці повинні мати поглиблене обґрунтування, формалізацію та договірне закріплення принципів моменту (функціонал та механізм роботи вокзалів і залізничного транспорту, у т.ч. безпека руху) і процедури поточної координації (зміни розкладів та режиму роботи вокзалів тощо).

Таблиця 9. Зведений SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, автомобільні дороги

Сильні сторони (S)	Слабкі сторони (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Пріоритетність автомобільних доріг як об'єкту залучення інвестицій державою. 2. Розвинена мережа доріг. 3. Досвід співробітництва з провідними світовими компаніями щодо підготовки концесійних проєктів у галузі предпроектування та аналізу проєктів концесії на автошляхах (м. Львів м. Краковець, кільцева дорога м. Київ). 4. Прийняття Україною 17 Цілей сталого розвитку, визначення 169 національних завдань для їх досягнення (у т.ч. розвиток інфраструктури). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поганий стан більшості доріг і висока вартість обслуговування. 2. Відсутність нормативно-правової бази для функціонування платних доріг. 3. Недотримання норм та регламентів утримання, експлуатації та поточного ремонту доріг. 4. Високий рівень корупції у галузі вагового контролю. 5. Непрозора структура фінансування ремонту, утримання доріг. 6. Невідповідність структури власності та управління доріг місцевого значення базовим принципам стратегії децентралізації. 7. Застаріла методика категоризації доріг. 8. Відсутність системи контролю за дотриманням гарантійних обов'язків підрядників на якість дорожніх робіт.
Можливості (O)	Загрози (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Потреба ремонту більшості існуючих доріг. 2. Потреба в нових автобанах і дорогах. 3. Організація інтермодальних НУВів. 4. Зростання обсягів транспортних послуг внаслідок синергетичного ефекту від інтеграції різних видів транспорту. 5. Інтеграція інформаційних систем транзитних перевезень вантажу: єдиний транспортний документ для всіх видів транспорту за маршрутом. 6. Інтеграція інформаційних систем місцевих перевезень, єдиний квиток для всіх видів транспорту. 7. Екологічні види палива, електрифікація транспорту. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відсутність Стратегії управління національного дорожньою мережею у відповідності з категоризацією та класифікацією доріг та її наслідок – відсутність важелів впливу на регулювання завантаженості доріг. 2. Загроза втрати статусу «країни комфортного транзиту». 3. Відсутність реальної стратегії розвитку ДПП у дорожньо-транспортній сфері. 4. Загроза незбереження стану доріг в межах, встановлених нормами із-за відсутності контролю та високого рівня корупції у питанні недопущення перевантаження вантажного транспорту. 5. Недостатній розвиток придорожньої інфраструктури. 6. Світові тенденції зростання вартості пального. 7. Підвищення ризику аварій внаслідок високого рівню зносу транспорту і поганого стану доріг.

Джерело: складено автором за матеріалами [1; 3-4, 8].

Вплив особливостей автомобільних доріг на характеристики проєктів інноваційно-орієнтованого ДПП у сфері автотранспорту, у першу чергу, проявляється через їх якість та динаміку стану. Якщо стан автомобільних доріг дещо, хоча й повільно, покращується, то знос рухомого складу на автомобільному транспорті (з яких 80 % належить приватним перевізникам), сягнув найвищого рівня, що дозволяє визначити стан основних засобів як незадовільний та невідповідний стандартам ЄС:

— вантажні перевезення: 81 % вантажівок не відповідають екологічним стандартам ЄС «Євро-4» та «Євро-5», в'їзд до ряду країн ЄС їм заборонено;

— пасажирські перевезення: 90% автобусного парку міжнародних перевезень старше 10 років, а автопарк міжміських та міжобласних перевезень зношений більш ніж на 90 %, а його показники екологічності не відповідають навіть стандартам «Євро 3».

Вирішенням цієї проблеми має бути створення аналогу європейської системи організації технічного нагляду за станом транспортних засобів як проєкт ДПП між державою, яка виконує нормативно-правові регулюючі функції та

страховими компаніями, які беруть на себе відповідальність за якість контролю технічного стану автомобілів, Яків надважливою складовою сукупних ризиків, що підлягають страхуванню. Така принципово нова система відносин відбудовує коректну взаємозалежність інтересів держави в частині екологічної безпеки, безпеки автоперевезень та власників транспортних засобів, які стають у цій системі абсолютно захищеними від будь-яких корупційних ризиків. Також слід звернути увагу на позитивну практику побудови у рамках ДПП багатофункціональної та глибоко інноваційної цифрової системи вагового контролю.

Прикладом реалізації такого формату ДПП є його проєкт, реалізований у Республіці Молдова, яка схожа з Україною за соціально-економічним станом, рівнем розвитку демократії та цивілізаційним рівнем прийняття політичних рішень, за яким приватний інвестор у 2012 р. встановив на важливих ділянках основних доріг обладнання вартістю понад 60 млн. євро для безконтактного безупинного зйому даних про навантаження транспортного засобу в цілому та окремо по осях.

Таблиця 10. Зведений SWOT-аналіз інноваційно-орієнтованого інфраструктурного ДПП, авіаційна інфраструктура

Сильні сторони (S) 1	Слабкі сторони (W) 2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Приваблива географічна локація аеропортів для пасажирських і вантажних потоків. 2. Значний транзитний потенціал України. 3. Підтримка міжнародними аеропортами: інфраструктурою та надання повного спектру послуг вітчизняним перевізникам. 4. Висока кваліфікація персоналу авіаційної інфраструктури. 5. Прийняття Україною 17 Цілей сталого розвитку, визначення 169 національних завдань для їх досягнення (у т.ч. розвиток інфраструктури). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відсутність стратегії розвитку внутрішніх повітряних перевезень. 2. Розбудови мережі місцевих аеропортів за політичним популізмом. 3. Недовикористання потужності більшості аеропортів. 4. Низький рівень пасажирообороту. 5. Висока собівартість перевезень та непрозора структура її формування. 6. Високий рівень корупції, що заважає розвитку інфраструктури аеропортів. 7. Нерозвинена комерційна інфраструктура аеропортів. 8. Застаріле технічне обладнання, високий рівень зносу рухомого складу, об'єктів інфраструктури аеропортів.
Можливості (O)	Загрози (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Безвізовий режим з ЄС. 2. Перспектива підписання угоди України з ЄС «Відкрите небо». 3. Сертифікація аеропортів за стандартами ЄС. 4. Лібералізація ринку авіаперевезень: збільшення кількості перевізників. 5. Нові міжнародні маршрути. 6. Зростання попиту на повітряне сполучення у випадку покращення купівельної спроможності громадян та безпеки. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Високий рівень військових загроз безпеці польотів. 2. Низька компетенція державного менеджменту, що заважає своєчасному підписанню угоди про відкрите небо. 3. Відсутність платоспроможного попиту регіональних перевезень. <p>Посилені вимоги до інфраструктури аеропорту, що обумовлюють додаткові інвестиції.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Зростання світової конкуренції авіаційної інфраструктури. 5. Інноваційні альтернативні види високошвидкісного транспорту.

Джерело: складено автором за матеріалами [1, 4, 7-8].

Відсутність впливу людського фактору та онлайн передача інформації у центральну базу даних забезпечили повний контроль. Джерелом, що формувало оберненість інвестицій, виступив результат розподілу штрафу, що накладався на порушників. Цей досвід довів, що, реалізуючи проект ДПП певного формату, інвестор може розраховувати на кредитне фінансування міжнародними фінансовими організаціями (Європейський банк розвитку і реконструкції, міжнародна фінансова корпорація тощо). Це – проекти, які відповідають основним базовим критеріям: інноваційність, екологічність, антикорупційність, соціальна значимість.

Можна сформулювати проблемний простір розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого ДПП (рис. 1).

Автором цього дослідження під час зайняття відповідної державної посади проведено глибоке вивчення цього досвіду та запропоновано ряд нормотворчих та законодавчих ініціатив щодо необхідності коригування кодексу адміністративних правопорушень, адміністративного кодексу, бюджетного та податкового кодексів. Однак їх реалізації завадила відсутність підтримки та коректурного аналізу ідеї з використання частки адміністративних зборів та штрафів у якості інвестиційного доходу приватного інвестора Міністерством юстиції та профільним Комітетом Верховної ради. Саме використання частки державних зборів і штрафів

як механізму повернення інвестицій приватного інвестора має бути основою проектів ДПП у різних сферах і галузях державної та комунальної інфраструктури. Наприклад, збори та штрафи за паркування і взимання плати та штрафів за проїзд у державному і комунальному транспорті.

Особливості проектів інноваційно-орієнтованого ДПП у сфері авіаційної інфраструктури утворюють: а) вік та експлуатаційні характеристики повітряних суден; б) якість та динаміка змін стану власне авіаційної інфраструктури. Попри активний розвиток українських авіакомпаній у 2012-2019 рр. парк їх повітряних суден у цей період був неспроможний задовольнити зростаючий попит на авіаперевезення. Про 2020р. не йдеться, оскільки попит різко впав внаслідок пандемії Covid 19.

З 10 вітчизняних авіакомпаній наймолодші повітряні судна у компанії «МАУ» – 47 суден із середнім віком 12 років. У інших він більший: «SkyUp» – 15, ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів» – 16,38 років, «Atlasjet Україна» – 17,5, «AZUR AIR UKRAINE» – 19, «Bravo Airways» – 27,2, «Anda Air» та «Yan AirAirlines» – 26, ПрАТ «Авіакомпанія «Буковина» – 28 [9]. Це пояснюється малим розміром компаній (по 2-5 літаки), які неспроможні оновити парк повітряних суден, бо немає вільних коштів. А малий розмір парку не дозволяє інвестувати у модернізацію власної технологічної бази [3, 9].

Якість розвитку транспортної інфраструктури України оцінив Всесвітній економічний форум 2018-2019 рр., як 57-е місце в глобальному рейтингу 2019 р. за показником розвитку інфраструктури. Параметр «Транспортна інфраструктура» склав 59 місце зі 141 краї, що відповідало рівню показника 2018 р. Низьку

оцінку на тлі втрати позиції всіма видами транспорту, крім автомобільного, трохи згладила позитивна динаміка параметру «якість доріг». Як бачимо, низька якість та темпи розвитку транспортної інфраструктури ускладнюватиме розвиток інноваційно-орієнтованого ДПП у цій сфері.

Рисунок 1. Проблемний простір розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого ДПП: логічно-структурна модель

Джерело: складено автором за матеріалами [3, 9].

На Рис. 1. відображена декомпозиція проблемного простору розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого ДПП, яка виділяє сім типів існуючих проблем за їх локацією: цільові, технологічні, інноваційні, інвестиційні, інституційні, інтелектуально-кадрові, організаційно-економічні. Кожна з груп має множину проблем різного ступеню впливу та значущості для розвитку інфраструктурного інноваційно-орієнтованого ДПП.

Висновки

Насамперед вирішувати потрібно проблеми цільової групи, оскільки саме цільовий блок регулювання розвитку інфраструктурного

інноваційно-орієнтованого ДПП визначає методологію, об'єкти та механізми впливу як на виниклий феномен – інфраструктурне інноваційно-орієнтоване ДПП, так і на його зміни, тобто розвиток. Зокрема, низький рівень впровадження інновацій та невідповідність тенденцій розвитку транспортної інфраструктури світовим ключовим інноваційним трендам зумовлює саме відсутність системного підходу до управління інноваційною діяльністю у відповідних секторах транспортної сфери. Цей висновок підтверджують результати SWOT-аналізу середовища, де розгортатиметься інноваційно-орієнтоване інфраструктурне ДПП.

Abstract

The consolidated SWOT-analysis of the environment of innovation-oriented infrastructure public-private partnership (PPP) proves that the infrastructure of Ukraine (its condition, efficiency and quality of services) significantly loses to the infrastructure of developed countries due to chronic underfunding and inefficient public administration. The traditional form of presenting results has been improved in terms of highlighting additional components in each block (strengths and weaknesses, opportunities and threats). These are the components that are due to four factors:

- a) the mechanism and nature of PPP economic relations;
- b) features of the infrastructural sphere of PPP;
- c) innovative development;
- d) sustainable development;

Each of these factors imposes its own characteristics, so their impact is taken into account and demonstrated by a group of strengths and weaknesses, opportunities and threats on the relevant grounds separately.

The aim of the article is to form a SWOT-analysis of the environment where the innovation-oriented public-private infrastructure partnership will unfold.

The results of the consolidated SWOT-analysis of innovation-oriented infrastructure PPP, which identifies regulatory issues related to the external environment of PPP, its mechanism and nature of the infrastructure sphere, innovation and sustainable development can be used to certify global problems of innovation-oriented infrastructure PPP, their typology, language and ordering, as well as the solution algorithm.

First of all, it is necessary to solve the problems of the target group, because it is the target unit for regulating the development of infrastructure innovation-oriented PPP determines the methodology, objects and mechanisms of influence on the phenomenon - infrastructure innovation-oriented PPP and its changes, ie development. In particular, the low level of innovation implementation and the inconsistency of trends in the development of transport infrastructure with global key innovation trends is due to the lack of a systematic approach to innovation management in the relevant sectors of the transport sector. This conclusion is confirmed by the results of the SWOT-analysis of the environment where the innovation-oriented infrastructure PPP will be deployed.

Список літератури:

1. SWOT-аналіз реалізації проектів ДПП в інфраструктурі в Україні. Основні фактори. Проектний офіс з питань державно-приватного партнерства в інфраструктурі «Sp3lino»: веб-сайт. Київ, 2017. – 36 с. [Електроний ресурс] – Режим доступу: <http://spilno.in.ua/blog/novini>. (доступно на 28.12.2019).
2. Брайловський І.А. Державно-приватне партнерство: методологія, теорія, механізми розвитку: дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Чернігів, 2018. 462 с.
3. Дмитрієва О.І. Державне регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури: теорія, методологія, практика: Монографія. Х.: ФОП Бровін О.В., 2020. – 368 с.
4. Ілляшенко Н.С. SWOT-аналіз України з позицій інноваційного розвитку. Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ім. проф. О.Ф. Балацького, 27 травня, 2015, Україна, м. Суми. С. 245-246.
5. Кифак О. Сутність поняття «Public Private Partnership». Юридична газета. – 2020. – № 39 (641). [Електроний ресурс] – Режим доступу: <https://jur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/derzhavnoprivatne-partnerstvo-u-portah-mif-chi-realnist.html>. (доступно на 28.01.2020).
6. Комарницька Г.О. Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності: дис. д-ра екон. наук: 08.00.03. Львів, 2020. 469 с.

7. Наумов Д.Ю. Державно-приватне партнерство як інструмент державного управління економікою України, розвитку ринку праці та трудового потенціалу промисловості. Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 33-40.
8. Никифорок О.І., Гусев Ю.В., Чмирьова Л.Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. Економіка і прогнозування. – 2018. – № 3. – С. 79-101.
9. Орловський М.М., Приймак А.В., Височанська Ю.Ю., Гальчинський К.А. Дослідження стану льотної придатності та перспективи розвитку цивільного авіаційного парку України. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2019. – № 83. – С. 42-58.
10. Писаренко Т.В., Кваша Т.К. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. К.: УкрІНТЕІ, 2019. – 80 с.
11. Сімак С.В. Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства в системі державного управління: дис. д-ра наук з дер ж. упр.: 25.00.02. Миколаїв, 2017. – 447 с.
12. Січкаренко К.О. Вплив цифровізації економіки на розвиток транспортної галузі. Причорноморські економічні студії. – 2019. Вип. 38 (1). – С. 76-79.
13. Філіппова С.В., Алін О.Л. Методологічна компонента регулювання розвитку державно-приватного партнерства в умовах інформаційно-інноваційної економіки та сталого розвитку. Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 28. – С. 421-427. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. (дата звернення: 10.02.2020).
14. Filippov V.Y. System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph. Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2020. – 489 с.
15. Малін О.Л. Полісекторальність та багатофункціональність інноваційно-орієнтованого розвитку ДПП на основі цифрових інновацій. Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. – № 6. – Т. 2. – С. 227-232.

References:

1. SWOT-analysis of PPP projects in infrastructure in Ukraine. The main factors. (2017). Proektnyiofisz pytanderzhavno-pryvatnohopartnerstva v infrastrukturi "Sp³lino": website. Kyiv. 36 p. Retrieved from <http://spilno.in.ua/blog/novini>. [In Ukrainian].
2. Brailovskyi, I.A. (2018). Public-private partnership: methodology, theory, mechanisms of development (Doctoral dissertation of economic science: 08.00.03). Chernihiv. 462 p. [In Ukrainian].
3. Dmytrieva, O.I. (2020). State regulation of innovative development of transport infrastructure: theory, methodology, practice: Monograph. Kh.: FOP Brovin O.V. 368 p. [In Ukrainian].
4. Illiashenko, N.S. (2015). SWOT-analysis of Ukraine from the standpoint of innovative development. Economic problems of sustainable development: Conference Proceedings of the International Scientific Conference named by prof. O.F. Blavatsky, 27 may, Ukraine, Sumy. P. 245-246. [In Ukrainian].
5. Kafka, O. (2020). The essence of the concept of "Public Private Partnership". Yurydychnahazeta. 39 (641). Retrieved from <https://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/derzhavnoprivatne-partnerstvo-u-portah-mif-chi-realist.html>. [In Ukrainian].
6. Komarnytska, H.O. (2020). Intensification of public-private partnership in the conditions of development of investment and innovation activity. (Doctoral dissertation of economic science: 08.00.03). Lviv. 469 p. [In Ukrainian].
7. Naumov, D.Yu. (2011). Public-private partnership as a tool for public management of Ukraine's economy, development of the labor market and labor potential of industry. Economical at derzhava.2. P. 33-40. [In Ukrainian].
8. Nykyforuk, O.I. & Hussies, You've. & Chmyrova, Lye. (2018). Public-private partnership: institutional environment for the development and modernization of Ukraine's infrastructure. Ekonomikaiprohnozuvannia.3. P. 79-101. [In Ukrainian].
9. Orlovskiy, M.M. & Primal, A.V. & Vysochanska, Yu.Yu. & Halchynskiy, K.A. (2019). Study of airworthiness and prospects for the development of civil aviation fleet of Ukraine. Otkrytye ynformatsyonnye y kompiuternye yntehyrovannye tekhnolohyy. 83. P. 42-58. [In Ukrainian].
10. Pysarenko, T.V. & Kvasha, T.K. (2019). The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: analytical reference. K.: UkrINTEI. 80 p. [In Ukrainian].
11. Simak, S.V. (2017). Institutional development of public-private partnership in the system of public administration (Doctoral dissertation, Public Administration sciences: 25.00.02). Mykolaiv. 447 p. [In Ukrainian].
12. Sichkarenko, K.O. (2019). The impact of digitalization of the economy on the development of the transport industry. Prychornomorski ekonomichni studii. 38 (1). P. 76-79. [In Ukrainian].
13. Filyppova, S.V. & Malin, O.L. (2019). Methodological component of regulating the development of public-private partnership in terms of information and innovation economy and sustainable

- development. Infrastruktura rynku. 28. P. 421-427. Retirierend form <http://market-infr.od.ua/uk/28-2019>. [In Ukrainern].
14. Filippov, V.Y. (2020). System-integrated management of business development according to the imperatives of sustainable development in information and innovation economics: Monograph. Schweinfurt, Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt). 489 p. [In Ukrainian].
 15. Malin, O.L. (2019). Polysectorality and multifunctionality of innovation-oriented development of PPP on the basis of digital innovations. *VisnykKhmelnyskohonatsionalnohouniversytetu.6*, Vol. 2. P. 227-232. [In Ukrainian].

Посилання на статтю:

Малін О.Л. SWOT-аналіз середовища інноваційно-орієнтованого інфраструктурного державно-приватного партнерства / О. Л. Малін // *Економіка: реалії часу*. Науковий журнал. – 2020. – № 3 (49). – С. 94-107. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No3/94.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.03.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4646117.

Reference a Journal Article:

Malin O.L. The environment SWOT-analysis of innovation-oriented infrastructural public-private partnership / O. L. Malin // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2020. – № 3 (49). – P. 94-107. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2020/No3/94.pdf>.
DOI: 10.15276/ETR.03.2020.12. DOI: 10.5281/zenodo.4646117.

